

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ**Мирахмедова Н.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак етишмовчилиги — бу миокарднинг насос функциясининг етарли эмаслиги натижасида органлар ва тўқималарда қон айланишининг бузилиши билан кечадиган клиник синдром ҳисобланади. Унинг патогенези юракнинг структуравий, нейрогуморал ва биохимик ўзгаришлари билан боғлиқ. Патолофизиологик жараёнлар қаторида миокард ҳужайраларидаги кальций гомеостази бузилиши, симпатик-адренал тизимнинг гиперактивлиги ва ренин-ангиотензин-альдостерон тизимининг фаоллашуви асосий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: юрак етишмовчилиги, миокард, патолофизиология, нейрогуморал тизим, кальций гомеостази.

PATHOPHYSIOLOGY OF HEART FAILURE**Mirakhmedova N.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Heart failure is a clinical syndrome characterized by impaired circulation resulting from insufficient myocardial pump function. Its pathogenesis involves structural, neurohumoral, and biochemical alterations in the heart. Among the key pathophysiological mechanisms are disturbances in calcium homeostasis in myocardial cells, hyperactivation of the sympathetic-adrenal system, and activation of the renin-angiotensin-aldosterone system.

Keywords: heart failure, myocardium, pathophysiology, neurohumoral system, calcium homeostasis.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**Мирахмедова Н.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сердечная недостаточность — это клинический синдром, возникающий при недостаточности насосной функции миокарда и сопровождающийся нарушением кровообращения. Её патогенез связан с морфологическими, нейрогуморальными и биохимическими изменениями в тканях сердца. В развитии сердечной недостаточности основное значение имеют нарушения кальциевого обмена, активация симпато-адреналовой системы и усиление ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).

Ключевые слова: сердечная недостаточность, миокард, патолофизиология, нейрогуморальная система, кальциевый гомеостаз.

e-mail: miraxmedova.nargisa@bsmi.uz

Юрак етишмовчилиги ва унинг патолофизиологик асослари ҳозирги кардиологияда энг муҳим муаммолар қаторида турибди. Бу синдром миокарднинг насос вазифаси тўлиқ амалга ошмаслиги орқали тўқималарга қон ва кислород етказиб беришнинг издан чиқиши билан ифодаланади (1). Юрак етишмовчилиги шаклланишида гемодинамик силжишлар, нейрогуморал тизимлардаги фаоллашув ва ҳужайра ичидаги сигнал узатиш механизмларининг бузилиши асосий ўрин эгаллайди (2). Юрак патолофизиологиясида муҳим йўналишлардан бири — миокарднинг қисқариш ва бўшашиш босқичларидаги физик ва электр ўзгаришлар, ион алмашинувининг издан чиқиши, шунингдек симпатик-адренергик тизимнинг ҳаддан ташқари фаоллашувидир (3). Шу билан бирга, кардиомиоцитларда кальций мувозанатининг бузилиши ва энергия манбалари етишмовчилиги ҳам юрак етишмовчилиги ривожланишида асосий патогенетик звенолардан бири ҳисобланади (5). Маҳаллий тадқиқотчилар фикрича, юрак-қон томир тизимидаги патолофизиологик ўзгаришлар фақат насос фаолиятига эмас, балки томир деворлари тонусига ва микроциркулятор жараёнларга ҳам жиддий таъсир кўрсатади (4). Шу боисдан юрак патолофизиологиясини чуқур ўрганиш касаллик келиб чиқишини тушуниш, уни эрта аниқлаш ва даво стратегиясини самарали танлашда катта аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Мақолани тайёрлашда юрак етишмовчилиги патогенезига оид хилма-хил илмий адабиётлар, замонавий клиник тадқиқот натижалари ва физиологик кўрсатмалар таҳлил қилинди. Асосий ахборот манбалари сифатида Европа кардиология жамиятининг юрак етишмовчилиги бўйича клиник қўлланмаси (2), шунингдек классик физиология–патофизиологияга оид асосий китоблар - Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (3), Physiology of the Heart (5) ва маҳаллий мутахассислар асари Патофизиология сердечно-сосудистой системы (4) танлаб олинди. Тадқиқот методологияси сифатида таҳлилий-шарҳ усули қўлланилди. Бу ёндашув орқали юрак етишмовчилиги патогенезида иштирок этувчи асосий патофизиологик механизмлар, уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва таъсир кучлари қиёсий жиҳатдан баҳоланди. Манбалар танлови 2019–2022 йилларда эълон қилинган энг долзарб илмий материалларга асосланди. Таҳлил жараёнида клиник маълумотлар ва назарий асослар биргаликда кўриб чиқилиб, энергия алмашинуви бузилиши, кальций динамикасидаги ўзгаришлар ва миокард ремоделлашувининг юрак етишмовчилигидаги ўрни асосланди.

Натижалар ва муҳокама. Юрак етишмовчилиги ривожланишида хужайра ичидаги энергетик алмашинувнинг издан чиқиши, айниқса митохондрия фаолиятининг сусайиши катта аҳамиятга эга. АТФ синтезининг пасайиши миофибриллаларнинг қисқариш қобилиятини чеклайди, бу эса систолик функциянинг камайиши ва юрак чиқариш ҳажмининг тушишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, саркоплазматик ретикулумда кальцийнинг ортиқча тўпланиши диастолик релаксацияни секинлаштиради ва миокардда доимий зўриқиш ҳолатини юзага келтиради. Юрак иши сусайганда организмда компенсацион жавоб сифатида симпатик-адренал тизим кучайди. Норадреналин миқдорининг ошиши тахикардия, юрак ҳажмининг вақтинча ортиши ва артериал босимнинг қисман кўтарилишига сабаб бўлади. Бироқ ушбу тизимнинг узок давом этувчи гиперактивацияси миокард ишемияси, аритмогенлик ва апоптоз жараёнларини кучайтиради. Нейрогуморал тизимлар таркибига кирувчи РААТ ва вазопрессин механизми натрий–сув сақланишини ошириб, организмда ҳажм юклатмасини кўпайтиради. Бу эса шиш, гипертензия ва вазоконстрикцияни кучайтириб, юракнинг ишини янада қийинлаштиради. Юрак етишмовчилигининг дастлабки босқичларида бу ўзгаришлар қисман компенсация вазифасини бажарса-да, узок давом этганда декомпенсацияга айланади. Натижада миокард тўқималари қайта тузилиб, яъни ремоделлашув юз беради: миоцитлар гипертрофияси, интерстициал фиброз ва дистрофик ўзгаришлар шаклланади. Бу тузилиш ўзгаришлари юрак насос фаолиятини янада заифлаштиради ва қон айланиш бузилишини кучайтиради.

Шундай қилиб, юрак етишмовчилиги ривожланишининг асосий механизми - энергия таъминоти камайиши, кальций мувозанатининг бузилиши ва нейрогумораль тизимлар фаоллигининг кескин ошиши билан изоҳланади. Бу жараёнлар ўзаро боғлиқ бўлиб, касалликнинг кечишини оғирлаштиради ва даволаш стратегияларини тўғри танлашда катта аҳамиятга эга бўлади.

Хулоса. Юрак етишмовчилиги кўп омилли, мураккаб патогенетик жараён бўлиб, унинг шаклланишида миокард насос функциясининг сусайиши, энергия манбалари етишмовчилиги, ион алмашинуви бузилиши ва нейрогумораль тизимларнинг ортиқча фаоллашуви ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бу ўзгаришлар юрак тўқималаридаги морфологик ва метаболик бузилишларга, шунингдек гемодинамик компенсация механизмларининг издан чиқишига олиб келади. Симпатик-адренергик тизимнинг ортиқча фаоллиги, РААТнинг гиперактивацияси ва эндотел функциясининг бузилиши юрак юклатмасини кучайтиради, ремоделлашув ва фиброз жараёнларини тезлаштиради, шу билан касалликнинг сурункали кўринишга ўтишига сабаб бўлади. Юрак етишмовчилиги патофизиологиясини чуқур ўрганиш ерта ташхис, индивидуал терапияни танлаш ва прогнозни яхшилашда жуда муҳимдир. Миокарднинг энергия алмашинуви ва ион гомеостазини барқарорлаштиришга қаратилган замонавий терапиялар беморлар ҳаёт сифатини оширишда катта аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Braunwald E. Heart Failure: Pathophysiology and Diagnosis. – New York: McGraw-Hill, 2022.
2. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. – European Heart Journal, 2021; 42(36): 3599–3726.
3. Hall J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. – 15th ed. – Elsevier, 2021.
4. Камиллов Х.Ф., Шукурова У.А. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. – Ташкент: Фан, 2019.
5. Katz A.M. Physiology of the Heart. – 6th ed. – Lippincott Williams & Wilkins, 2020.

Иқтибос учун: Мирахмедова Н.Р. Юрак етишмовчилигининг патофизиологияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 414–415. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17723199>